

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 90 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	

MOLIYA BOZORI DASTAKLARI ORQALI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISH MODELLARINING USLUBIY ASOSLARI

Ibragimov G'anjon G'ayratovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Qo'shma ta'lim dasturlarini muvofiqlashtirish markazi boshlig'i

Innovatsion Menejment kafedrası Phd v.b dotsenti

ORCID: 0009-0008-7188-2609

Annotatsiya: Ushbu maqolada moliya bozori vositalari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etishning samarali modellarini ishlab chiqish va ularning uslubiy asoslarini aniqlash masalalari yoritilgan. Tadqiqot doirasida xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda keng qo'llanilayotgan Triple Helix modeli, ochiq innovatsiyalar modeli, klaster rivojlanishi modeli, biznes-inkubatsiya modeli, davlat-xususiy sheriklik modeli va boshqa innovatsion yondashuvlarning mohiyati va ularning iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilinadi. Muallif tomonidan xorijiy investitsiyalarni jalb etishning hozirgi tendensiyalari, ularni oshirishga to'sqinlik qilayotgan muammolar va taklif etilayotgan modellar asosida yechimlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, moliya bozorining zamonaviy vositalari orqali to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimini ko'paytirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: xorijiy investitsiyalar, Triple Helix modeli, ochiq innovatsiyalar modeli, klaster rivojlantirish modeli, biznes-inkubatsiya modeli, davlat-xususiy sherikchilik modeli, qiymatlar zanjiri integratsiya modeli, innovatsion ekotizim modeli.

Abstract: This article discusses the development of effective models for attracting foreign investment through financial market instruments and the identification of their methodological foundations. The study analyzes the essence of the Triple Helix model, the open innovation model, the cluster development model, the business incubation model, the public-private partnership model and other innovative approaches widely used in attracting foreign investment, and their impact on the economy. The author considers current trends in attracting foreign investment, problems that hinder their increase, and solutions based on the proposed models. The possibilities of increasing the flow of foreign direct investment through modern financial market instruments are also substantiated.

Key words: foreign investment, Triple Helix model, open innovation model, cluster development model, business incubation model, public-private partnership model, value chain integration model, innovation ecosystem model.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы разработки эффективных моделей привлечения иностранных инвестиций посредством инструментов финансового рынка и выявления их методологических основ. В исследовании анализируется сущность модели «Тройной спирали», модели открытых инноваций, модели кластерного развития, модели бизнес-инкубирования, модели государственно-частного партнерства и других инновационных подходов, широко используемых при привлечении иностранных инвестиций, и их влияние на экономику. Автор рассмотрел современные тенденции привлечения иностранных инвестиций, проблемы, препятствующие их увеличению, и пути их решения на основе предлагаемых моделей. Обоснованы также возможности увеличения притока прямых иностранных инвестиций за счет современных инструментов финансового рынка.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, модель Triple Helix, модель открытых инноваций, модель кластерного развития, модель бизнес-инкубации, модель государственно-частного партнерства, модель интеграции цепочки создания стоимости, модель инновационной экосистемы.

KIRISH

Moliyaviy dastaklar orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish masalalari bugungi kunda eng muhim yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilishi mumkin. Ma'lumki, rivojlanayotgan davlatlarning iqtisodiyoti ko'plab holatlarda chet el investitsiyalariga bog'liq ekanligi bilan baholanadi. Xorijiy investitsiyalarni jalb etishning turli modellaridan foydalanish esa investitsiya jalb etayotgan davlatlarning investitsiya muhiti hamda u yerda yaratilgan sharoitlarga bog'liq. Hozirgi kunda barcha davlatlar investitsion muhitni yaxshilash va investitsiya kiritmoqchi bo'lganlar uchun qulay sharoit yaratishga harakat qilmoqda. Ammo shunga qaramay, chet el investitsiyalarini jalb etish miqdori oldingi yillarga nisbatan kamayib bormoqda. Bunga asosiy sabab sifatida ekspertlar dunyoda yuz berayotgan turli voqealarni ko'rsatmoqdalar.

Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, hisobotda rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda investitsiyalar o'sishining sekinlashuvi qayd etilib, global investitsiya tendensiyalaridagi muammolar ta'kidlangan. Biroq rivojlangan davlatlar investitsiyalarni yashil energiya va raqamli infratuzilma kabi barqaror va texnologiyaga asoslangan tarmoqlarga yo'naltirishda davom etayotgan bo'lsa-da, rivojlanayotgan mamlakatlar kapitalning chetga chiqishi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar qisqarishi kabi muammolarga duch kelmoqda. Geosiyosiy keskinliklar ushbu tendensiyalarga yanada ta'sir ko'rsatib, mintaqaviy investitsiya oqimlariga salbiy ta'sir qilmoqda.

Iqtisodiy noaniqliklar, yuqori qarz yuklari va foiz stavkalarining oshishi tufayli global investitsiyalar o'sishi past darajada qolishi kutilmoqda. Energetika sektoriga, ayniqsa, toza energiyaga investitsiyalar o'sib bormoqda, ammo 2050-yilga kelib emissiyani nolga tenglashtirish maqsadiga erishish uchun bu yetarli emas [1].

Dunyoning eng yirik iqtisodiyoti bo'lgan Qo'shma Shtatlarda yalpi ichki mahsulot o'sishi 2023-yildagi 2,5 foizdan 2024-yilda 1,4 foizgacha pasayishi kutilmoqda. Uning iqtisodiyotining asosiy omili bo'lgan iste'mol xarajatlari turli omillar, jumladan, foiz stavkalari va mehnat bozoridagi yuqori o'zgarishlar tufayli zaiflashishi mumkin.

Shu bilan birga, Xitoy mahalliy va xalqaro xarajatlarning oshishi sharoitida o'rtacha sekinlashuvni boshdan kechirishi prognoz qilinmoqda. O'sish 2024-yilda 4,7 foizni tashkil etadi va 2023-yildagi 5,3 foizdan pastga tushadi. Yevropa va Yaponiya ham sezilarli iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda, 2024-yilda ikkala mintaqada o'sish sur'atlari 1,2 foizni tashkil etadi [2].

Mamlakatimizdagi ochiqlik va kuchli investitsiya siyosati natijasida iqtisodiyot barqaror o'sib bormoqda. Xususan, 2024-yilda yalpi ichki mahsulot 6,5 foizga oshib, 115 milliard AQSH dollariga yetdi. Xorijiy investitsiyalar hajmi 1,6 barobar o'sib, qariyb 35 milliard AQSH dollarini tashkil qildi. Qiymati 10 milliard AQSH dollarlik 242 ta yirik va o'rta loyiha ishga tushdi. Eksport ilk bor 27 milliard AQSH dollariga yetdi [3].

Bular orasida eng ko'p jalb etilgan investitsiya Xitoy davlati bilan bog'liq bo'lib, 2024-yil yakuniga ko'ra Xitoyning mamlakatimizga kiritgan investitsiyalari hajmi 10 milliard AQSH dollaridan oshdi, tovar ayirboshlash hajmi esa 13,1 milliard AQSH dollarini tashkil etdi. O'zbekistonda Xitoy kapitali ishtirokidagi 3 357 korxonalar faoliyat yuritmoqda. Ular tomonidan energetika, yengil sanoat, infratuzilmaviy rivojlanish, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish, geologiya-qidiruv va boshqa sohalarda qo'shma loyihalar amalga oshirilmoqda [4].

Mamlakatimizda tadbirkorlar sinfi kengayib, xalqaro doiraga chiqmoqda. Ilg'or korxonalarimiz chet eldan to'g'ridan-to'g'ri mablag' olib kelishni boshladi. Buni qo'llab-quvvatlash maqsadida Prezident farmoni bilan Savdo-sanoat palatasi huzurida Tadbirkorlarga tashqi moliya bozorlariga chiqishga ko'maklashish markazi tashkil etildi. Endi ushbu markazdan foydalanib, ko'proq tadbirkorlar xorijdan mablag' jalb qilishga o'rgatilishi belgilandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy dastaklar orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish masalalari hamda bu jarayonlarni amalga oshirish uchun muhim omillarni belgilashga qaratilgan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, ayrim tadqiqotlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning nazariy asoslariga ko'proq e'tibor qaratilgan.

"To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI) bir mamlakatning jismoniy shaxslari, kompaniyalari yoki tashkilotlari tomonidan boshqa mamlakatda joylashgan korxonalar, aktivlar yoki korxonalariga kiritgan investitsiyalarni anglatadi. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar global iqtisodiy rivojlanishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki u kapital oqimini osonlashtiradi, biznesni kengaytirishga yordam beradi, ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi", degan xulosaga kelishgan. Olimlar investitsiyalarni global iqtisodiy rivojlanishda hal qiluvchi omil sifatida baholaganlar.

Innovatsion jarayonlarni zamonaviy darajada amalga oshirish va shu asosda milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish bugungi kunda xorijiy sarmoyalarni faol jalb qilmasdan turib mumkin emas. Ma'lumki, "Xorijiy investitsiyalar hajmi mamlakatning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuv darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlardan biri bo'lib, investitsiya obyektining jozibadorligiga bog'liq", deb izohlanadi. Ushbu tadqiqotda investitsiya jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuv objekti sifatida qaralgan.

Keyingi tadqiqotlarda "Xorijiy investitsiyalar mamlakatlar uchun iqtisodiy o'sish va rivojlanishning asosiy omili bo'lishi mumkin. Biroq, xorijiy sarmoyani jalb qilish har doim ham oson ish emas. Bu aniq strategiya va investorlarga mamlakatingizga sarmoya kiritish uchun zarur imtiyozlar va himoyalarni taqdim eta oladigan qo'llab-quvvatlovchi muhitni talab qiladi", deb aniq masala qo'yilgan. Olimlarning fikricha, xorijiy investitsiyalarni jalb etishda aniq strategiya bo'lmasa, amalga oshiriladigan barcha ishlar samarasiz bo'lishi mumkin.

Har bir davlat to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar faoliyatini tartibga solish va ularga ko'maklashish o'rtasida optimal muvozanatni topishi qiyin, chunki har bir mamlakatda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni tartibga solish bo'yicha turli maqsadlar, imtiyozlar va imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Biroq, bu masalalardan tashqari, ayrim umumiy tamoyillar yoki ko'rsatmalar ham qo'llanilishi mumkin. Ayrim olimlar fikricha, "bularga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni tartibga solishni milliy manfaatlar yoki iqtisodiy rivojlanish kabi aniq va izchil maqsadlar hamda mezonlarga asoslash orqali amalga oshirish" kiradi. Ushbu tadqiqotda investitsiyalarni jalb etishda milliy manfaatlar va iqtisodiy rivojlanish izchil maqsad sifatida belgilangan.

"Xorijiy investitsiya siyosatining evolyutsiyasi dinamik va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u mamlakatlarning o'zgaruvchan ustuvorliklarini, global savdoning o'zgaruvchan paradigmalarni va texnologik taraqqiyotning tinimsiz rivojlanishini aks ettiradi", deb izohlangan. Ushbu nazariy qarashga e'tibor beradigan bo'lsak, texnologik taraqqiyot doimiy ravishda yangilanib borayotgan texnologiyalar davri bilan baholanadi.

"Chet el investitsiyalari bir mamlakatdan ikkinchisiga kapital oqimini o'z ichiga oladi, bu xorijiy investorlarga mahalliy kompaniyalar va aktivlarda keng ulushlarga ega bo'lish imkonini beradi", deb ta'riflangan. Respublikamizda tadqiqot olib borayotgan olimlar xorijiy investitsiyalarni jalb etish imkoniyatlarini quyidagicha baholaydilar. Ularning fikricha, "xorijiy investitsiyalarni iqtisodiyotga jalb qilish jarayoni oddiy sxema ko'rinishida ta'riflanishi mumkin: strategik maqsad – iqtisodiy hisob – tavakkalchilik darajasini baholash – uni minimallashtirish yo'llarini topish. Agar bunday kompleks faoliyat aniq va to'liq amalga oshirilsa, xorijdan sarmoya jalb etilishiga umid bor", deb ta'kidlangan.

Olimlar, shuningdek, quyidagicha ogohlantiruvchi xulosa beradilar: "Eslab qoling, biz tobora globallashib borayotgan iqtisodiyotda yashayapmiz, shuning uchun biznes nuqtayi nazaridan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar siz uchun qulayroq variant bo'lishi mumkin. Biroq, bu eng yaxshi yo'l ekanligini bilish uchun avvalo uning afzalliklari va kamchiliklarini o'rganish kerak".

Investitsiyalar, jumladan, xorijiy investitsiyalar nafaqat rivojlanish mexanizmi, balki kapitalni o'tkazish orqali iqtisodiyotni tartibga solish usuli ham hisoblanadi. Bozor rivojlanishining hozirgi bosqichida xorijiy investitsiyalar eng yangi raqobatbardosh texnologiyalarning asosiy manbai sanaladi. Shuni ta'kidlash kerakki, iqtisodiy o'sish jarayonlari investitsiyalar hajmi va o'sish sur'atlari, ularning tuzilishi hamda sifat xususiyatlari bilan belgilanadi.

Yuqorida xorijiy investitsiyalarni jalb etish orqali ularning iqtisodiyotga ta'sirini quyidagicha baholash mumkin: "global iqtisodiy o'zgarish – jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuv – aniq strategiya mezon – milliy manfaat va iqtisodiy rivojlanish – texnologik taraqqiyot" kabi zanjirsimon tamoyildan foydalanish taklif etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish korxonalar faoliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsion faoliyatni amalga oshirish korxonaning joriy foydasining bir qismidan voz kechishi, uni o'z rivojlanishiga, loyihalarga, qimmatli qog'ozlarga yoki naqd pulga investitsiya qilish hamda kelajakda ushbu investitsiyalardan olinadigan daromadni hisoblash bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Moliyaviy investitsiyalar uchun, mablag'ga ehtiyoj tug'ilgan taqdirda, qisqa vaqt ichida sotilishi mumkin bo'lgan qimmatli qog'ozlarni sotib olish uchun vaqtincha mavjud mablag'lardan foydalanish odatiy holat sanaladi. Kapital qo'yilmalar esa asosan korxonaning uzoq muddatli rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, ularni amalga oshirish ma'lum qarz manbalaridan mablag'larni jalb qilishni talab qiladi. Korxonalar, shuningdek, o'z rivojlanishi yoki joriy faoliyatini moliyalashtirish maqsadida moliyaviy bozor vositalaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

2024-yilda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni (TXI) jalb qilish bo'yicha eng istiqbolli 10 mamlakat Osiyo, Afrika, Yaqin Sharq va Yevropa bo'ylab keng tarqalgan bo'lib, ulardan oltitasi Osiyo davlatlari hisoblanadi. Xususan, Kambodja ushbu davrda eng yuqori investitsion jadallikka ega bo'lishi kutilmoqda.

1-jadval. fDi Intelligence ma'lumotlariga ko'ra 2024-yilda investitsiyalar uchun eng yaxshi rivojlanayotgan bozorlar[5].

№	Davlatlar	YAIM o'sishi, %	Inflyatsiya, %	TTI kapitalning o'sishi, %	TTI o'sishi, %
1.	Kambodja	6,1	3	393	110
2.	Filippin	5,9	3,2	312	51
3.	Kenya	5,3	6,6	246	50
4.	Iroq	2,9	3,6	371	95
5.	Nambiya	2,7	4,9	570	83
6.	Qozog'iston	4,2	9,0	277	63
7.	Azarbaydon	2,5	5,6	413	116
8.	Morokko	3,6	3,5	204	27
9.	Serbiya	3	5,3	219	29
10.	Hindiston	6,3	4,6	127	55

Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (XVJ) Kambodja davlatining YAIM o'sishini 2023-yildagi 5,6 foizdan 2024-yilda 6,1 foizga prognoz qilgan bo'lib, mamlakat Janubi-Sharqiy Osiyodagi eng tez rivojlanayotgan iqtisodiyot bo'lishi kutilmoqda. Kambodja 2024-yilda yirik investitsion loyihalarni amalga oshirish maqsadida Xitoy, Janubiy Koreya va Yevropa Ittifoqi bilan savdo aloqalarini mustahkamladi.

Shu bilan birga, XVJ 2024-yilda ikkinchi o'rinda Filippin davlatining YAIM o'sishi 5,3 foizdan 5,9 foizgacha oshishini prognoz qilmoqda. Davlat va xususiy investitsiyalar uning o'sishini kuchaytirishda muhim rol o'ynagan bo'lib, bu qayta tiklanadigan energiya sektorining xorijiy mamlakatlarga ochilishi bilan mustahkamlandi.

Uchinchi o'rinni Kenya egalladi. 2024-yilgi Jahon investitsiya hisoboti shuni ko'rsatadiki, Afrika mamlakatlaridagi xalqaro loyihalarni moliyalashtirish bitimlarining qiymati 2022-yilda 20 foizga kamayganidan so'ng, 2023-yilda 50 foizga pasayib, 64 milliard AQSH dollariga yetgan [6]. Afrika davlatlari turli sohalarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmini oshirdi.

Yaqinda AQSHning Moderna farmatsevtika kompaniyasi Keniyada RNK (mRNK) asosidagi vaksinalarni ishlab chiqarish bo'yicha Afrikadagi birinchi zavodini qurish uchun 500 million AQSH dollarigacha sarmoya kiritish bo'yicha kelishuvni yakunladi. Mamlakatning energetika sektori ham kuchli to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarga qiziqish uyg'otdi. Dubayda joylashgan AMEA Power kompaniyasi 2023-yil sentyabr oyida Mombasada yashil vodorod ishlab chiqarish loyihasini e'lon qildi, umumiy investitsiyalar 2,29 milliard AQSH dollariga baholanmoqda [7].

Serbiya Osiyo va Afrikadan tashqarida to'qqizinchi o'rinni egallab, kuchli o'ntalikka kirgan yagona davlat bo'ldi [8].

Qo'shni Qozog'iston davlatining xorijiy investitsiyalarni jalb etishda kuchli o'nlik ichida bo'lishi quvonarli holat deb baholash mumkin. Mamlakatning YAIM investitsiyalar ulushi 2024-yilning ikkinchi choragida 23,57 foizni tashkil etgan bo'lib, bu avvalgi ko'rsatkichdan 21,31 foizga yuqori bo'lgan.

1-rasm. Qozog'iston davlati YAIM da investitsiyalarni ulushi[9].

Qozog'iston uchun 2007-yilning birinchi choragidan 2024-yilning ikkinchi choragigacha bo'lgan o'rtacha tarixiy ko'rsatkich 23,11 foizni tashkil etgan. YAIM ulushining eng minimal holati 2017-yilning birinchi choragida 11,96 foiz darajasida qayd etilgan bo'lsa, maksimal 38,85 foizlik natija 2007-yilning ikkinchi choragida erishilgan [10].

Kuchli o'nlikda bo'lgan keyingi davlat Ozarbayjon hisoblanib, uning YAIMdagi investitsiyalar hajmini tahlil qiladigan bo'lsak, eng so'nggi qiymat 2024-yilning uchinchi choragi holatiga ko'ra 14,41 foizni tashkil etgan. Bu avvalgi yillarga nisbatan 13,31 foizlik natijadan yuqori ko'rsatkichdir.

2-rasm. Azarbayjon davlati YAIM da investitsiyalarni ulushi[11].

Tarixiy jihatdan, Ozarbayjon uchun 2001-yilning birinchi choragidan 2024-yilning uchinchi choragigacha bo'lgan o'rtacha ko'rsatkich 25,44 foizni tashkil qilgan. YAIM ulushining eng minimal darajasi 2022-yilning uchinchi choragida 10,4 foizga yetgan bo'lsa, maksimal 66,11 foizlik ko'rsatkich 2003-yilning ikkinchi choragida qayd etilgan [12].

Respublikamiz YAIMdagi investitsiyalar ulushining so'nggi qiymati 2024-yilning uchinchi choragi holatiga ko'ra 38,64 foizni tashkil etib, avvalgi qiymatdan 30,34 foizga oshgan.

3-rasm. O'zbekiston Respublikasi YAIM da investitsiyalarni ulushi[13].

O'zbekiston bo'yicha 2016-yilning birinchi choragidan 2024-yilning uchinchi choragigacha bo'lgan o'rtacha tarixiy ko'rsatkich 30,31 foizni tashkil etgan. YAIM ulushining eng minimal darajasi 2017-yilning uchinchi choragida 17,41 foizga yetgan bo'lsa, maksimal 42,26 foizlik ko'rsatkich 2024-yilning birinchi choragida qayd etilgan.

Respublikamizda so'nggi yetti yilda kiritilgan 120 milliard AQSH dollari miqdoridagi investitsiya hisobiga 6 mingdan ortiq korxonalar ishga tushgan. Tahlillarga ko'ra, har 1 ming AQSH dollari investitsiya yiliga o'rtacha 530 AQSH dollari miqdorida qo'shilgan qiymat yaratmoqda. Bu ko'rsatkich tog'-kon sanoatida 700 AQSH dollariga yetgan. Biroq neft-gaz, metallurgiya va qurilish materiallari sohaslarida investitsiya samaradorligi nisbatan past [14].

Respublikamiz YAIMdagi investitsiyalar ulushi Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (XVJ) prognoziga ko'ra 2028-yilga kelib 36,48 foizni tashkil etishi, bu esa 2027-yildagi 35,91 foizdan yuqori bo'lishi kutilmoqda.

Taqqoslash uchun, 164 davlatdan olingan ma'lumotlarga asoslanib, global o'rtacha ko'rsatkich 23,73 foizni tashkil etadi. O'zbekiston uchun 1992–2028-yillardagi o'rtacha tarixiy ko'rsatkich 25,89 foiz darajasida belgilangan [15].

To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar har yili, ya'ni joriy yilda mamlakatga qancha yangi investitsiyalar kiritilganligi haqida hisobot beriladi. U odatda yalpi ichki mahsulot bilan o'lchanadigan iqtisodiyot hajmining taxminan 2–3 foizini tashkil qiladi. Agar mamlakat har yili yalpi ichki mahsulotning 5–6 foizidan ortiq to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni muntazam ravishda qabul qilsa, bu muhim muvaffaqiyat sanaladi.

Jahon banki statistik ma'lumotlariga ko'ra, COVID-19 pandemiyasi keltirib chiqargan qiyinchiliklarga qaramay, 2020-yilda butun dunyo bo'ylab davlat-xususiy sheriklik (DXSH) investitsiyalari taxminan 44,6 milliard AQSH dollariga yetgan. Ushbu investitsiyalar energetika, transport va suv kabi keng sohalarni qamrab olgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olingan tahlillar asosida moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslarini o'rganish natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI) yalpi ichki mahsulot bilan o'lchanadigan iqtisodiyot hajmining taxminan 2–3 foizini tashkil etsa hamda mamlakat har yili yalpi ichki mahsulotning 5–6 foizidan ortiq to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni muntazam ravishda qabul qilsa, bu mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga muhim hissa qo'shishi asoslandi.

Ochiq innovatsiya modeli orqali sanoat loyihalariga investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari va ushbu modeldan foydalanishning afzalliklari ochib berildi.

Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirish bo'yicha kompleks dasturni amalga oshirish uchun zarur tashkiliy tadbirlarni amalga oshirish muhimligi asoslab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2023). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son Farmoni. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotnomasi. URL: <https://lex.uz/docs/6600413>.
2. Shermatov O. (2021). Sovremennyye metody privilecheniya inostrannykh investitsiy v otrasli ekonomiki. World Economics and Finance Bulletin, 3, 26–27. URL: <https://scholarexpress.net/index.php/wefb/article/view/203>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2024). Prezident farmonlari va qarorlari rasmiy sayti. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/7825>.
4. O'zbekiston Respublikasi Hukumati. (2024). O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi rasmiy sayti. URL: <https://gov.uz/oz/miit/news/view/33132>.
5. Visual Capitalist. (2024). Top Emerging Markets for Investment in 2024. URL: <https://www.visualcapitalist.com/top-emerging-markets-for-investment-in-2024/>.
6. Zikirullaeva N. D. (2021). Methods of Attracting Foreign Investments to the National Economy. Tashkent State Economic University. ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/publication/355302253_Methods_of_Attracting_Foreign_Investments_to_the_National_Economy.
7. LinkedIn Expert Panel. (2024). How Does Foreign Direct Investment Impact Economic Growth? URL: <https://www.linkedin.com/advice/0/how-does-foreign-direct-investment-impact-economic-growth>.
8. Ait Bella N. (2024). 5 Strategies for Attracting Foreign Investment to Your Country. LinkedIn Pulse. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/5-strategies-attracting-foreign-investment-your-noureddine-ait-bella>.
9. Faster Capital. (2024). Foreign Investment Policies: Policy Puzzles – Decoding Foreign Investment Policies for Strategic Advantage. URL: <https://www.fastercapital.com/content/Foreign-Investment-Policies--Policy-Puzzles--Decoding-Foreign-Investment-Policies-for-Strategic-Advantage.html>.
10. Investopedia. (2024). Foreign Investment – Definition and Key Concepts. URL: <https://www.investopedia.com/terms/f/foreign-investment.asp>.
11. Mega Income Stream. (2024). Foreign Investment and Its Effects on Economic Growth in Developing Countries. URL: <https://megaincomestream.com/foreign-investment-and-its-effects-on-economic-growth-in-developing-countries/>.
12. Moshlak I. (2022). Attracting Foreign Direct Investment in the Context of Global Economy. Krok University. DOI: <https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-26>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6281-3988>.
13. FDI Intelligence. (2024). Cambodia Carries the Strongest FDI Momentum into 2024. URL: <https://www.fdiintelligence.com/content/feature/cambodia-carries-the-strongest-fdi-momentum-into-2024-83236>.
14. IAS Gyan. (2024). World Investment Report 2024. URL: <https://www.iasgyan.in/daily-current-affairs/world-investment-report-2024>.
15. Visual Capitalist. (2024). The World's Top Companies by Revenue in 2024. URL: <https://www.visualcapitalist.com/the-worlds-top-companies-by-revenue-in-2024/>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>